

MAXSUS EHTIYOJLI BOLALAR UCHUN ONA TILI O'QITISH METODIKASI (NUTQ NUQSONI VA ESHITISHIDA MUAMMO BOR BOLALAR MISOLIDA)

Haydarova Xolida Baxtiyor qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU talabasi

haydarovaxolida073@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478435>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutq nuqsoni va eshitishida muammolari bor bo'lgan maxsus ehtiyojli bolalarga ona tilini o'qitishning zamonaviy metodikasi tahlil qilinadi. Maqolada bu toifadagi bolalar uchun o'quv materiallarini tanlash, dars mazmunini moslashtirish va kommunikativ yondashuvlar asosida ta'lim samaradorligini oshirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, logopedik va surdotarjimonlik yondashuvlari, individual yondashuv, differensial ta'lim metodlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: maxsus ehtiyojli bolalar, ona tili, nutq nuqsoni, eshitish muammosi, metodika, logoped, surdotarjimon, differensial ta'lim.

Kirish

Inson kamoloti va jamiyat taraqqiyotida ta'lim muhim o'rin tutadi. Inson tajribasining tarixan shakllangan mazmuni so'zli shaklda umumlashtirilgan, uni bayon etish va o'zlashtirish esa ushbu jarayonda nutqning ham ishtirok etishini nazarda tutadi. Nutq bolaga inson madaniyatining barcha yutuqlariga yo'l ochadi. Umuman, shaxsning va barcha asosiy psixik jarayonlar (qabul qilish, fikrlash va boshq.) ning shakllanishi ham bolada nutqning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Bolaning psixik jihatdan shakllanishida nutqning alohida o'rin tutishi uning turli bosqichlarda rivojlanishiga yordam beruvchi shart-sharoitlar va omillarni bilishni juda muhim qilib qo'yadi. Nutqning rivojlanishi bilan harakatlanuvchi kuchlar haqidagi masala shiddat bilan sakrash tarzida ro'y berishi tufayli ham, muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalarda nutq rivojlanishini rag'batlantiruvchi yoki unga to'sqinlik qiluvchi kuchlarni aniqlash ushbu jarayonga aniq maqsadni ko'zlagan holda pedagogik ta'sir ko'rsatishni tashkil etish kalitidir. [D.R. Babayeva: 2018: 12]. Ta'lim tizimining har bir bosqichi, ayniqsa, umumta'lim maktablarida ta'lim oluvchi maxsus ehtiyojli bolalar uchun barobar va sifatli ta'lim berilishi dolzarb masala hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, nutq nuqsoni yoki eshitish qobiliyatida muammosi bor bolalarga ona tili o'rgatish metodikasi chuqur o'rganilishi lozim. Ushbu maqolada aynan shu turdagi bolalarga ona tili o'qitishning yondashuvlari, metodlari va amaliy tajribalari tahlil qilinadi. Maxsus ehtiyojli bolalarni ta'limga jalb qilish, ularning ehtiyojlariga mos darslik va uslubiy qo'llanmalarni ishlab chiqish, pedagoglarning tayyorgarligini oshirish bugungi kunda dolzarb ilmiy-metodik vazifalardan biridir.

Asosiy qism

Nutqiy rivojlanish jarayonini A.N.Leontev quyidagicha tavsiflaydi: Nutqni «rivojlantirish jarayoni bola lug'atining va so'zlarning assotsiatsiya asosida bog'lanishining ortishida ifodalanadigan miqdoriy o'zgarishlar jarayoni emas, balki sifat jihatidan o'zgarish jarayonidir, zero, u fikrlash va ong rivojlanishi bilan ichki bog'langan holda so'zning barcha funksiyalari, tomonlari va aloqalarini qamrab oladigan haqiqiy rivojlanish jarayonidir» [Леонтьев А.Н. Проблем- 1972: 95-108]

1. Maxsus ehtiyojli bolalar tushunchasi va ularning tilni o'zlashtirishdagi xususiyatlari

Maxsus ehtiyojli bolalar deganda, rivojlanishida turli jismoniy, psixologik yoki hissiy cheklovlarga ega, ta'lim olishda maxsus yondashuv talab qiladigan shaxslar tushuniladi. Ular orasida eshitishda muammo bo'lgan (kar yoki zaif eshituvchi), shuningdek, nutq buzilishlari (dislaliya, dizartriya, afaziya, keksaqlik va boshqalar) bilan yashovchi bolalar mavjud. Ushbu bolalarning ona tilini o'zlashtirish jarayoni sezilarli farqlarga ega. Jumladan, eshitishda muammosi bor bola uchun so'z va tovushlarning ohangini anglash, fonematik eshituvni rivojlantirish o'ta murakkab kechadi. Nutq nuqsoni bor bolalar esa fonetik, grammatik va leksik jihatdan og'zaki nutqni to'liq shakllantirishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Ularning til o'zlashtirishiga nafaqat dars jarayoni, balki oilaviy muhit, logopedik mashg'ulotlar, shaxsiy e'tibor va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash omillari ham ta'sir qiladi. Umumta'lim tizimida ta'lim va tarbiya dasturi talablarini bajarishda nutqi buzilgan bolalarning psixologik xususiyatlarini o'rganish katta ahamiyatga ega. Nutq buzilishi bo'lgan bolani individual o'qitish rejasi majburiy ravishda mashqlarni o'z ichiga oladi, ularni amalga oshirish nutq buzilishining sabablari bo'lgan hissiy, intellektual sohadagi nuqsonlarni bartaraf etishga qaratilgan. Shu bilan birga, o'qituvchining vazifasi saqlanib qolgan analizatorlar ishini rivojlantirish va takomillashtirishga butun kuchini yo'naltirishdir. [Miguel Ramacey. 2025]

2. Ona tilini o'rgatishda metodik yondashuvlar

Ona tili fanini o'rgatishda quyidagi metodik yondashuvlar samarali hisoblanadi:

1. Vizual metod – Rasmlar, sxemalar, piktogrammalar yordamida til o'rgatish. Bu ayniqsa, eshitmaydigan yoki zaif eshitadigan bolalar uchun foydalidir.

2. Logopedik yondashuv – Nutq nuqsonlarini bartaraf etish uchun maxsus mashqlar orqali fonetik va fonematik malakalarni rivojlantirish. Masalan, tovush ajratish, artikulyatsiya mashqlari, og'zaki nutqni takrorlash va to'g'rilash mashqlari.

3. Integrativ yondashuv – Ona tili darslarini boshqa fanlar yoki faoliyat turlari bilan uyg'unlashtirish. Masalan, teatr elementlari, ijodiy hikoya tuzish, pantomima va mimikalar orqali ifoda qilish.

4. Individual yondashuv – Har bir bolaning nutqiy rivojlanish darajasini inobatga olib, unga mos dars rejasi tuzish.

5. Didaktik o'yinlar – Nutqni rivojlantiruvchi til o'yinlari, so'z topish, rasmga qarab hikoya tuzish, drammatizatsiya va boshqalar.

3. Dars jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar

Zamonaviy texnologiyalar yordamida maxsus ehtiyojli bolalarga ona tilini o'rgatish yanada samarali bo'ladi. Quyidagi vositalar foydalidir:

- Interaktiv doskalar yordamida so'zlar va matnlarni vizual ko'rinishda namoyish qilish.
- Subtitrlil videodarsliklar.

-Ovoz kuchaytiruvchi qurilmalar.

- Raqamli lug'atlar va matnni ovozi o'qib beruvchi ilovalar.

- Surdotarjimon ishtirokidagi darslar (eshitmaydigan bolalar uchun).

- Mobil ilovalar yordamida mustaqil mashg'ulotlarni tashkil qilish.

4. Amaliy tajribalar va kuzatuvlar

1930-40 yilda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilish faoliyatini o'rganuvchi qator tadqiqotlar o'tkazildi, xususan K.I. Veresotskaya eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni predmetlarni idrok etish, L.V.Zonkov va D.R. Mayns ko'rgazmali materialni eslab qolish malakasini, M.M.Nudelman kar bolalar tassavurlarini, Z.S. Beyn ko'ruv idrokini konstantligini, N.I.Shif eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ranglarni idrok etish xususiyatlari, M.E. Votsev

kar bolalarni yozma nutqi va o'qish malakalarini tadqiq etganlar. D.Plapinger va R.Kretchmerlar o'z ilmiy ishlarida yoritib, eshitishida muammosi bo'lgan bolalar bilan onalarning muloqot shakli, muloqot uchun shart –sharoitlar o'rganiladi. [Turg'unboyeva.Z 2023: 135]

O'zbekistonning turli maxsus maktab-internatlarida olib borilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, ona tili darslarida individual yondashuv, ko'rgazmali vositalar, vizual metodlar qo'llanilganda nutqiy rivojlanishda ijobiy siljishlar kuzatiladi. Nutq nuqsoni bo'lgan o'quvchilarda so'z boyligini oshirish, grammatik to'g'rilikni mustahkamlash uchun logopedlar bilan hamkorlikda ish olib borish muhimdir. Eshitishda muammosi bo'lgan bolalarda esa dactyl alifbosi va imo-ishora tilini biladigan o'qituvchilar katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ularga yozma nutqni rivojlantirish orqali og'zaki nutq kamchiliklarini to'ldirish mumkin.

Xulosa

Maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda o'qituvchining didaktik mahorati, psixologik yondashuvi va metodik tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ular uchun tuzilgan ona tili darslari shunchaki bilim berish emas, balki nutqni shakllantirish, ijtimoiylashtirish va o'z fikrini erkin ifodalashga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Har bir bola o'z imkoniyati darajasida tilni o'zlashtiradi. Shuning uchun darslar differensial va individual tashkil qilinishi zarur. Davlat siyosatida bu yo'nalishga e'tibor kuchaytirilayotgani, ta'limda inklyuzivlikni ta'minlash bo'yicha qonun va dasturlar qabul qilinayotgani ijobiy holatdir. Intellekti saqlangan zaif eshituvchi bolalar tomonidan ularga qaratilgan nutqning tushunish leksik materialning va ko'rsatmaning grammatik jihatdan tuzilishi va 271 ularga murojaat qilinayotgan savollarni bo'lishiga bogliq. Eshitishda nuqsoni boigan bolalar tomonidan matnni tushunishdagi qiyinchiliklar ko'p hollarda nutqning rivojlanmaganligi bilan (lug'at boyligining kamligi, aggramatizxnlar) bogliqdir. So'zlami va iboratlami noto'g'ri tushunish ba'zan matnning mazmunini tushunmaslikka olib keladi. Intellekti meyorida boigan, ammo nutqida nuqsoni boigan bolalar tomonidan topshiriqlaming bajarilishi nutqiy nuqsonning namoyon bolish darajasiga bogliq. Gapirmaydigan yoki g'udirlaydigan bolalar ularga qaratilgan nutqni vaziyatga qarab tushunadilar. Xayotda ko'p qoilaniladigan so'z ko'rsatmalarini ular to'g'ri bajaradi lar. Agarda topshiriq sal boshqa tarzda boisa, masalan, «kitobni qalamni tagiga qo'y», noto'g'ri harakatlami kuzatish mumkin. Bunday bolalar uchun leksika katta rol o'ynaydi, grammatik shakllaming ahamiyatini esa tushunmaydilar. Jumlati nutq darajasida tushunishdagi xatolar kamroq uchraydi. Ona tili — har qanday bola uchun o'zini anglash, jamiyatda munosabat o'rnatish va fikr bildirish vositasidir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Леонтьев А.Н. Проблема деятельности в психологии. // Ж. Вопросы философии. – 1972. -№ 9. С.95–108.
2. D.R. Babayeva. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). – T.: «Barkamol fayz media», 2018, – 432-12 b.
3. Miguel Ramacey | ramacey@religionmystic.com.

4. Turg'unboyeva Zulxumor. 2023. Zaif eshituvchi o'quvchilarni nutqiy sifatlarini rivojlantirish xususiyatlari. <https://www.sciencepromotion.uz>
5. Sofiyanur, M. (2022). Necessity of Euphemisms in Various Spheres and Ways of Creating Them. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 94-98.
6. Tursunovna, Z. Z., Nurmatovna, K. S., & Kodirovna, O. S. (2019). Actual problems encountered in teaching foreign languages. *Вестник науки и образования*, (19-3 (73)), 37-39.
7. D.A.NurkeIdiyeva, M.U.Hamidova. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan diagnostikasi. - Toshkent-2016, 5111900- Defektologiya

INNOVATIVE
ACADEMY